

**ВАРИАТИВНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ АНТРОПОНИМОВ В СОСТАВЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**

**VARIABILITY OF THE MEANINGS OF ANTHROPONYMS IN THE
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH LANGUAGE**

КОНОВАЛОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА,

Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

KONOVALOVA MARINA ANDREEVNA,

Perm National Research Polytechnic University.

Научный руководитель: Федорова Ирина Кимовна,

кандидат филологических наук, доцент,

Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Scientific supervisor: Fedorova Irina Kimovna,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Perm National Research Polytechnic University.

В данной статье рассматривается вариативность значений антропонимов в составе фразеологических единиц современного английского языка. Выявлена широкая распространенность фразеологизмов с компонентом-антропонимом в современном английском языке. Дано определение фразеологизма, а также антропонима. Приведена классификация антропонимов; проанализированы особенности вариативности значений антропонимов – мужских имен в составе фразеологических единиц современного английского языка. Проведен анализ теоретических источников русскоязычных и англоязычных исследователей относительно фразеологизмов. Сделан вывод, что компоненты-антропонимы, будучи частью фразеологизмов английского языка, утрачивают свое прямое значение, приобретая переносное значение. Обозначены перспективы дальнейших исследований в данной сфере.

This article examines the variability of the meanings of anthroponyms in the phraseological units of the modern English language. The wide prevalence of phraseological units with an anthroponym component in modern English has been revealed. The definition of phraseology, as well as an anthroponym, is given. The classification of anthroponyms is given; the peculiarities of the variability of the meanings of anthroponyms – male names in the phraseological units of the modern English language are analyzed. The analysis of theoretical sources of Russian-speaking and English-speaking researchers regarding phraseological units is carried out. It is concluded that the components-anthroponyms, being part of the phraseological units of the English language, lose their direct meaning, acquiring a figurative meaning. The prospects for further research in this area are outlined.

Ключевые слова: антропоним, фразеологическая единица, английский язык, классификация, номинация, компонент, лингвокультура, словарь.

Key words: anthroponym, phraseological unit, English language, classification, nomination, component, linguoculture, dictionary.

На настоящий момент фразеология представляет собой неотъемлемый пласт лексического фонда каждого языка, в том числе и английского. Фразеологизмы с компонентом-антропонимом являются широко распространенными в современном английском языке, при этом значение антропонимов в составе фразеологических единиц меняется. Соответственно, представляется целесообразным охарактеризовать особенности такого рода изменений на примере фразеологизмов, содержащих наиболее распространенные английские мужские имена.

Материалом исследования послужили фразеологизмы современного английского языка, содержащие компонент-антропоним. В качестве компонентов-антропонимов выступили мужские имена, широко распространенные на территориях, населенных представителями английской лингвокультуры.

Фразеологические единицы (фразеологизмы) представляют собой неотъемлемую часть любого языка, и английский язык в данном случае не представляет собой исключения. В соответствии с определением, данным широко известным исследователем фразеологии английского языка А.В. Куниным, под фразеологической единицей необходимо понимать: «Устойчивое сочетание лексических единиц, значение которых переосмысливается полностью или частично» [4, с. 8]. Необходимо также отметить, что важной характеристикой фразеологизма является его постоянный лексический состав и грамматическое построение.

Значительное количество фразеологизмов английского языка содержит в себе антропонимы, причем антропонимический компонент может быть как один, так и несколько (как правило, не более двух в составе одного фразеологизма). Под антропонимами исследователи понимают «любые имена собственные, которые принадлежат индивиду или группе людей. Среди антропонимов можно выделить такие их разновидности, как личные имена, отчества или патронимы, фамилии, псевдонимы и т.д.» [1, с. 90].

Соответственно, можно говорить о том, что присутствие в составе фразеологической единицы антропонима дает возможность выделить такие фразеологизмы в отдельную группу, а именно – фразеологизмы с компонентом-антропонимом.

Имя собственное – это название, которое официально присваивается индивиду для выделения его из других индивидов. Необходимо отметить, что антропонимы используются исключительно для называния индивида, не придавая ему при этом каких-то качеств или черт. Это обусловлено тем, что в английском языке уникальные имена, принадлежащие какому-то одному индивиду, отсутствуют. Посредством понятийного значения антропонимы служат для передачи представлений общества о категории класса объектов через определенные свойства [2, с. 10]. Так, например, посредством антропонимов может отражаться этнонациональность языкового сообщества. Иными словами, на разных территориях популярными являются разные имена. В современном английском языке среди таких мужских имен можно выделить, например: Jack, Tom и John. Именно эти имена и будут рассмотрены далее в составе фразеологических единиц с компонентом-антропонимом.

Необходимо также несколько слов сказать о классификации антропонимов. Наиболее цельной представляется классификация А.В. Суперанской, которая выглядит следующим образом:

1. Личное имя, т.е., то имя, которое человек получил при рождении. В качестве примеров личных имен в английской лингвокультуре можно назвать: Jack, John, Tom и др.
2. Патроним (отчество). Патронимы не являются частью личного имени в английском языке, а также во множестве других языков. Однако в языках славянской группы патронимы представляют собой неотъемлемую часть антропонимической идентификации индивида.
3. Фамилия, т.е., родовое или семейное наименование, которое передается детям, внукам и т.д. Примеры английских фамилий: White, Smith, Brown и т.д.

4. Родовое имя, которое считается более важным, чем фамилия. Так, например, после замужества фамилия женщины меняется на фамилию мужа, в то время как ее родовое имя остается неизменным. Пример: Ms.

5. Прозвище и псевдоним. Под прозвищем необходимо понимать своего рода дополнительное имя, которое дается индивиду его окружением и представляет собой отражение наиболее типичных черт характера или внешности индивида, особенностей его профессии или образа жизни. Примеры: Lazy, Dumb, Smart и т.д. Псевдоним – имя, которое используется публичными личностями вместо настоящего имени. Подлинное имя такой публичной личности, в противовес псевдониму, получило название «автонима».

6. Криптоним – это антропонимы из литературных произведений, а также имена фольклорных героев, персонажей легенд, мифов и т.д. Несмотря на то, что криптонимы часто относят к псевдонимам, однако в отличие от псевдонима, криптоним не дает возможности отождествления с ним конкретной личности. Говоря другими словами, криптоним – это имя, призванное скрыть подлинного автора произведения.

7. Этноним, который представляет собой название народа, нации или народности. Пример: Londoner.

8. Техноним, который представляет собой статусное имя человека, например, Mr и Mrs [8, с. 125].

В соответствии с данными, содержащимися в частотных словарях английского языка, а также на основе многочисленных исследований, имена собственные представляют собой 3-4% от всей лексики в языке художественных произведений, при этом порядка 2,5-3% приходится на долю антропонимов, а около 0,5-1% – на долю топонимов (наименований населенных пунктов) [9, с. 81]. В соответствии же с данными американского словаря топонимов, только на территории США употребляется порядка 3 миллионов топонимов [16, с. 4].

Фразеологизмы, составной частью которых являются антропонимы, представляют собой лексические средства, обладающие яркой экспрессивной окраской. Такого рода фразеологизмы являются особенно интересными для исследований в силу того, что в этих фразеологических единицах «получили свое отражение особенности культурного и исторического развития представителей английской лингвокультуры с точки зрения быта и традиций англоговорящих народов» [5, с. 55]. С точки зрения В.И. Маркевича, имена собственные представляют собой наиболее универсальные реалии культуры, а также особые языковые знаки, основной функцией которых является «хранение и трансляция традиций, культуры и истории народа» [7, с. 136].

В большинстве случаев этимология и значение фразеологизма, частью которого является компонент-антропоним, в качестве своей основы имеет этимологию и семантику личного имени или фамилии, обладающих определенной историей. В соответствии с точкой зрения Н.А. Лавровой и Е.А. Никулиной, фразеологические единицы, содержащие компонент-антропоним, «требуют разной степени активизации фоновых знаний реципиента в зависимости от того, что именно является источником таких фразеологизмов» [6, с. 213].

Фразеологические единицы, имеющие в своем составе компонент-антропоним, как уже было сказано выше, нередко восходят к народным легендам, песням, сказаниям и мифам, напрямую отражая особенности национального характера, присущего представителям английской лингвокультуры. Такого рода фразеологизмы являются прямым указателем на длительность процесса культурной эволюции народа.

В рамках данного исследования представляется целесообразным остановиться на фразеологизмах с компонентом-антропонимом, частью которых являются такие распространенные английские мужские имена, как John, Jack и Tom. Таких фразеологизмов в составе современного английского языка достаточно много. В большинстве случаев имя Jack означает простого человека, выходца из народа; John – среднестатистического законопослушного

обывателя; Tom – обыкновенного человека. Примеры использования вышеназванных имен во фразеологизмах с компонентом-антропонимом приведены ниже.

Jack Frost (Дед Мороз). Так называют сказочного героя, на которого возлагается ответственность за морозную погоду, узоры на стекле, а также замерзшие носы и пальцы зимой.

Jack in office (бюрократ, спесивый и самонадеянный чиновник) – этим фразеологизмом обозначают наихудший тип государственного служащего, упоенного собственной властью.

Union Jack (государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии). Это название появилось в 1604 году, при этом личное имя Jack – это отсылка к уважительному названию британскими моряками флага военного корабля.

Jack and Gill (влюбленная парочка). Данный фразеологизм происходит из английской детской песни XVIII столетия, которая была впервые опубликована во второй половине XVIII века в сборнике «Сказки матушки Гусыни».

John Doe and Richard Roe. Этот фразеологизм используется для собирательного названия истца и ответчика соответственно в рамках судебных процессов, включающих иски об изъятии собственного в Англии в XIX столетии.

John Q. Public (средний американец, т.е., представитель широкой публики). Этот фразеологизм представляет собой обобщающее название обычного члена общества. Он используется сотрудниками правоохранительных органов США для собирательной номинации граждан, не имеющих проблем с законом [15, с. 188].

A coal-oil Johnny (транжира). Этот фразеологизм восходит к имени одного из первых американских нефтяных магнатов середины XIX столетия по имени Джон Вашингтон Стилл, который, став обладателем очень крупного наследства, не смог сохранить его и обанкротился [3, с. 14].

В качестве фразеологических единиц с компонентом-антропонимом, содержащих имя Tom, можно привести следующие:

1. a Peeping Tom (слишком любопытный человек). В данном случае *peeping* переводится как «высматривающий», «выглядывающий». Происхождение этого фразеологизма уходит корнями вглубь веков. В соответствии с легендой, леди Годива для того, чтобы освободить жителей города Ковентри от тяжелого налогового бремени, наложенного ее мужем графом Мерсийским, который был одним из наиболее финансово влиятельных личностей Британии XI столетия, проехала днем верхом по улицам полностью обнаженная. Из уважения к этой легендарной и очень красивой женщине, все жители города закрыли ставни, чтобы не смущать ее любопытными взглядами. Однако портной Том решил тайком посмотреть на леди Годиву, наказанием за что стала слепота.

2. Tom Thumb (карлик, лилипут). Данный фразеологизм восходит корнями к английской сказке, героя которой звали Том и который был крохотным человечком [13, с. 302]. Русским эквивалентом данного фразеологизма является выражение «мальчик-с-пальчик».

3. Tom o'Bedlam (сумасшедший) – Том из Бедлама. В данном случае слово *Bedlam* восходит корнями к названию палестинского города Вифлеема (Bethlehem). В 1547 году одна из психиатрических лечебниц Лондона получила название госпиталя святой Марии Вифлеемской [12, с. 320].

Необходимо также упомянуть о том, что этимология ряда фразеологизмов с компонентом-антропонимом на протяжении длительного времени постепенно утрачивалась настолько, что в настоящий период имя собственное превратилось в нарицательное и начало писаться со строчной буквы. Характерными примерами таких фразеологизмов можно назвать следующие:

– turn charlie (превращаться в Чарли): струсить. В данном случае *Charlie* – это собирательное название солдат противника;

– even-stein (шансы на успех и неудачу примерно равны, фифти-фифти) [11, с. 234].

Словарный состав любого языка постоянно трансформируется. По меткому выражению Р. Квирка он может быть назван «открытыми воротами языка» («the open end of the language» [14, с. 89]), которые служат для проникновения в язык (в данном случае – английский) новых фразеологических единиц, что, в свою очередь, ведет к изменению и обновлению фразеологического фонда языка, в том числе и фразеологизмов с компонентом-антропонимом. В жизнь современного социума входят новые имена собственные, ведущие к формированию новых ассоциативных связей и, соответственно, новых фразеологизмов. В качестве примера можно назвать такие фразеологизмы, как *Clinton defense* (применяется в случае использования фразы «какая разница» и «я не знал» для того, чтобы оправдать свои неправомерные действия), а также *Trump baby* (этим фразеологизмом называют детей, которые родились на протяжении президентского срока Д. Трампа) [10, с. 92].

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов относительно особенностей вариативности значений компонентов-антропонимов в составе фразеологических единиц современного английского языка, а именно:

1. В первую очередь, необходимо отметить тот факт, что в современном английском языке имеется множество фразеологизмов, содержащих компоненты-антропонимы, к которым относятся личные имена и фамилии различной этимологии. Происхождение таких фразеологических единиц различно, при этом большая их часть появилась в языке достаточно давно.

2. Фразеологизмы, содержащие компоненты-антропонимы, являются прямым отражением культурного и исторического развития народов – носителей английского языка, быта и традиций таких народов. Кроме того, этот вид фразеологизмов придает английскому языку особую выразительность.

3. Большая часть фразеологических единиц с компонентом-антропонимом содержит такие антропонимы, как наиболее распространенные имена, пришедшие из мифологии, народных легенд и сказаний, а также из библейских притч. Соответственно, можно сделать вывод о том, что во фразеологизмах с компонентами-антропонимами отразилась история развития народов – носителей английской лингвокультуры.

4. Прямое значение антропонимов во фразеологизмах с такими компонентами утрачивается, приобретая, как правило, переносное значение.

Относительно перспектив дальнейших исследований в данной сфере можно отметить, что они возможны в направлении анализа широкого круга вопросов, касающихся функционирования фразеологических единиц с компонентом-антропонимом в составе родственных языков (например, английского и немецкого), а также с точки зрения сравнительного анализа в разноструктурных языках, например, в современном английском и русском.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая российская энциклопедия: в 30-ти т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. Т. 2. М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. 766 с.
2. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. М.: Валент, 2001. 200 с.
3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. Изд-е 4-е, перераб. и доп. М.: Русский язык, 1984. 944 с.
4. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М.: Международные отношения, 1972. 289 с.
5. Курицкая Е.В. Фразеологические единицы с антропонимами в английском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. Выпуск 1. С. 51-55.
6. Лаврова Н.А., Никулина Е.А. К вопросу о методике преподавания устойчивых выражений современного английского языка // Перспективы науки и образования. 2020. № 2 (44). С. 210-223.

7. Маркевич В.И. Национально-культурная специфика фразеологизмов с компонентом-антропонимом в русском, белорусском и немецком языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 7-2. С. 136-139.
8. Суперанская А.В. Ономастика начала XXI века; Российская акад. наук, Ин-т языкознания. М.: Ин-т языкознания РАН, 2009. 80 с.
9. Шитова Л.Ф. Proper Name Idioms and Their Origins / Словарь именных идиом. СПб.: Антология, 2013. 192 с.
10. Шитова Л.Ф., Шитова А.В. Идиоматический ребус: именные идиомы, их классификация, происхождение и семантические особенности // Наука, техника и образование. 2017. № 2 (32). С. 90-94.
11. Ayto J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: Oxford University Press, 2010. 416 p.
12. Gulland D.M., Hinds-Howell D.G. The Penguin Dictionary of English Idioms. 2nd ed. London: Penguin Books, 2001. 400 p.
13. Longman Idioms Dictionary / ed. by K. Stern. London: Longman, 1998. 398 p.
14. Quirk R., Greenbaum G., Leech J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 2006. 1580 p.
15. Spears R.A. American Idioms Dictionary. 4th ed. N.Y.: McGraw-Hill's, 2007. 744 p.
16. Stewart G.R. Names on the Land. Boston: Random House, 1971. 511 p.

© Коновалова М.А., 2024.